

2

கம்பராமாயணத்தில் ரகு வம்சமும் நிமி வம்சமும் Raghu Dynasty and Nimi Dynasty in *Kambaramayana*

முனைவர் சே.பிரேமா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

பூசாகோ அர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி, கோவை-04.

Dr S.Prema, Assistant Professor, Department of Tamil,
PSGR Krishnammal College For Women, Coimbatore-04.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3550-2380>

DOI: 10.5281/zenodo.6967039

Abstract

“Kambaramayana” is one of the most revered epic myths ever since which can be set to show the norm for human moral power. It has the power to regulate the people who have lived without realizing the doctrine of royal dynasties. The king who lives a life of undiminished heroism, with good governance and good deeds are portrayed with magnanimous verve. The dynasties of Raku and Nimi, which stood in the way of honor and has possessed powerful royal qualities that have been recorded by the way of this study. The qualities and characteristics of the royal dynasties of “Kambaramayana” are greatly discussed in this chapter.

Keywords: Kambaramayana, Ayothya, Mithilai, Royal Dynasties in Kambaramayana.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கம்பராமாயணம் அன்று முதல் இன்றுவரை மிகவும் போற்றப்படும் இதிகாச புராணங்களில் ஒன்றாகும். மனித வாழ்வியலுக்கான விளக்கங்களைச் சுட்டிக் காட்டுவதற்குரிய நூலாகும். நாட்டை ஆளும் அரசன் தன் கோட்பாட்டை உணர்ந்து தனது மக்களை ஒழுங்குபடுத்தும் திறத்துடன் மற்றும் நல்லதொரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் பான்மையில் இராமாயணம் அமையப்பெற்றுள்ளது. தாயின் கூற்றிற்கு கட்டுப்படுத்தல், தியாகம், குறையாத நல்லாட்சி, வீரம், சகோதர ஒற்றுமை, இல்லற வாழ்வியல் தத்துவம் என்கிற நற்குணங்கள் கொண்டு வாழும் இரகு வம்ச மன்னனும், அத்தகு சிறப்பிற்கு ஏற்ற அவரது சகோதரர்களும் அவர்களின் சிறப்புகளும் இப்புராணத்தில் அழகுபட காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இரகு வம்சங்களின் வாழ்விற்கு துணையாக வந்த நிமி

செங்காந்தள்- கம்பராமாயணம் - முனைவர் ஜெ.கவிதா & முனைவர் சே. பிரேமா

வம்சங்களின் சிறப்புகளும் அவர்களின் குணங்களும் சேர்த்து இவ்வாய்வில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன.

கலைச்சொற்கள்: “கம்பராமாயணம்”, அயோத்யா, மிதிலை, கம்பராமாயணத்தில் அரச வம்சங்கள்.

முன்னுரை

இதிகாச புராணங்களில் முதன்மையாக அன்று முதல் இன்றளவிலும் மக்களால் பெரிதும் போற்றப்படுவது கம்பராமாயணம். மனித வாழ்வியலுக்கான நெறியினைச் சுட்டுவதாக அமையக்கூடியதாகும். அரச வம்சங்களுக்குரிய கோட்பாட்டினை உணர்த்துவதோடல்லாமல் வாழ்ந்துகாட்டிய மக்களை நெறிப்படுத்தக்கூடிய வல்லமை கொண்டதாகும். இறைவனின் அவதார நோக்கம், முற்பிறவியின் தொடர்பு, வரத்தின் தன்மை, சத்ரியருக்குரிய குணங்கள், உயர்ந்த மாண்பு, மாண்பு மிகு அரசரின் குணநலங்கள் முறையே தனித்தனியான பாடுபொருள்களில் முக்கியத்துவம் பெற்றது கம்பராமாயணம். இத்தகைய கம்பராமாயணத்தில் தசரதரின் ரகு வம்சங்கள் குறித்தும், ஜனகரின் நிமி வம்சங்கள் குறித்தும், ஆய்வுகள் தொடரப்பட்டு பதிவுகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.

கம்பராமாயணம்

கம்பராமாயணம் எனும் நூலானது குலோத்துங்க சோழ மன்னனின் ஆணைப்படி கம்பரால் இயற்றப்பட்ட தமிழ் நூலாகும். இராமரது வரலாற்றைக் கூறும் நூலாதலால் இராமாயணம் எனப்பட்டது. அயணம் என்பது வழிநடந்த பாதை எனப் பொருள்படும். இராமர் குறித்து வழிநடந்த கதைகளையும், கருத்துகளையும் வெளிப்படுத்தும் நூல் என்பதாகும். வடமொழியில் வால்மீகி இயற்றிய இராமாயணத்தினைத் தழுவி கம்பரால் இயற்றப்பட்ட கம்பராமாயணம் ஒரு வழி நூலாகும். இது ஒரு வழி நூலாகவே இருந்தாலும் கம்பர் தனக்கே உரித்தான வகைமையில் கருப்பொருள் சிதையாமல் தமிழ் மொழியில் இயற்றியுள்ளார். வடமொழி கலவாத தூய தமிழ்ச்சொற்களைத் தனது நூலில் கையாண்டதால் கம்பர், தொல்காப்பிய நெறிவழி நின்றவர் என்று புகழப்படுகிறார்.

“வடசொல் கிளவி வடஎழுத் தொரீ

எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல்லாகுமே” (தொல்காப்பியம் – எச்சவியல் – 5)

கம்பரின் இராமாயணத்தைக் கம்பநாடகம் எனவும் கம்பச்சித்திரம் என்றும் அறிஞர்கள் அழைப்பர்.

கம்பராமாயணம் உட்பிரிவு

கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் 24 படலங்களும், அயோத்யா காண்டம் 13

படலங்களும், ஆரண்ய காண்டம் 13 படலங்களும், கிட்கிந்தா காண்டம் 17 படலங்களும், சுந்தர காண்டம் 14 படலங்களும், யுத்த காண்டம் 42 படலங்களும் என ஆறு காண்டங்களையும், மொத்தம் 123 படலங்களையும் கொண்டு, 10,500 பாடல்களுடன் அமையப்பெற்றுள்ளது. காண்டம் என்பது பெரும்பிரிவினையும் படலம் என்பது அதன் உட்பிரிவினையும் குறிக்கும்.

அயோத்யா

உத்திரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவிலிருந்து கோரக்பூர் செல்லும் வழியில் அயோத்தியா அமைந்துள்ளது. இதன் அருகில் பெய்சாபாத் எனும் நகரமும் அமைந்துள்ளது. 136 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ள அயோத்யா இன்றளவும் மிகவும் புனிதமான தலமாக இந்து மதத்தவர்களால் நம்பப்படுகிறது. அயோத்தி நகரில் சரயு நதி ஓடியதால், எங்கு சென்றாலுமே இந்த நதியைக் கடந்து தான் செல்லவேண்டும். அதுதான் ராமாயணத்திலும் சரயு நதியைக் கடந்து ராமரும், சீதையும் சென்றார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. வைகுண்டம் (சொர்க்கம்) பகவான் மகாவிஷ்ணுவின் இருப்பிடம் என்பதுபோல் பூலோகத்திலும் ஒரு சொர்க்கம் இருக்கிறது . அந்த வைகுண்டத்தின் ஒரு பகுதியே அயோத்தி. சூரிய குலத் தோன்றலின் ஐந்தாம் பரம்பரையில் வந்த வைவஸ்வத மனு என்பவரால் பூலோகம் கொண்டு வரப்பட்டு, சரையூ நதியின் தென் கரையில் நிறுவியதாகவும், இது பின்னாளில் ராமரின் பூமியாக மாறியதாகவும் புராணங்கள் மூலமாக தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

மிதிலை

மிதிலைப்பிரதேசம் அல்லது மிதிலாஞ்சல் என்பது தெற்கு ஆசியாவின் , அதாவது தற்கால நேபாளத்தின் தென்கிழக்குப்பகுதி, இந்தியாவின் பீகார் மாநிலத்தின் கிழக்குப்பகுதி மற்றும் ஜார்கண்ட் மாநிலத்தின் வடக்குப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. புவியியல், மொழி மற்றும் பண்பாடு வகையில் ஒத்தப் பிரதேசமாக அமைந்துள்ளது. தொன்மையான இப்பிரதேசத்தில் மைதிலி எனும் மொழி பேசப்படுவதால், இப்பிரதேசத்திற்கு மைதிலி அல்லது மிதிலை எனப் பெயராயிற்று. மிதிலை பிரதேசத்தின் வடக்கில் இமயமலையும், தெற்கு, மேற்கு மற்றும் கிழக்கில் கங்கை, கோசி மற்றும் கண்டக ஆறுகளும், எல்லையாக அமைந்துள்ளன. மிதிலை பிரதேசத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகள் தற்கால பீகார் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது. கங்கைச் சமவெளியில் அமைந்த பண்டைய விதேக நாட்டின் தலைநகரான மிதிலை இன்றைய இந்தியாவின் வடக்கு பீகார் வரை விரிவடைந்துள்ளது. மிதிலை இப்பொழுது ஜனக்பூர் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கம்பராமாயணத்தின் உன்னத நிகழ்வு

அயோத்தியின் அரச வம்சங்களும், மிதிலை அரச வம்சங்களும் இணையும் சிறப்புமிக்க நிகழ்வே இராமர் சீதை திருக்கல்யாணம். சிவதனுசின் பெருமையறிந்த ஜனகர் அத்தனுசினை நானேற்றுபவருக்கே சீதையினை மணமுடித்துத்தருவதாக அறிவிக்க, இராமரும் அதில் வெற்றிபெற, அத்தருணம் முதல் இராமர் சீதை மனம் ஒன்றுபட மண நிகழ்வால் இரு தேசத்தினரின் உள்ளங்களும் இன்பத்தில் திகழ்ந்தது.

சிவதனுசுவின் பெருமை

தட்ச பிரகஸ்பதியின் யாகத்தில் தன்னை மாய்த்துக்கொண்டாள் சதி தேவி. அதனால் கோபமுற்ற சிவபெருமான் தட்சனின் யாகத்தில் கலந்து கொண்ட அத்தனை தேவர்களையும், அழிப்பதற்காக சிவதனுசினை எடுத்து அம்பினை பூட்டினார். அதற்குள் தேவர்கள் அனைவரும் சிவபெருமானிடம் தங்களைக் காக்க வேண்டினர். அதனால் சிவபெருமான் மனம் மாறி, சிவதனுசினை தேவர்களின் மூத்தவரான தேவராதன் என்பவருக்கு அளித்தார். அந்த சிவதனுசை தேவராதம் வம்சத்தில் பாதுகாத்து வந்தார்கள். தேவராதம் மறையும் போது, அவர் சந்ததிகள் அதனை பாதுகாத்துவந்தார்கள். சிவதனுசின் மேன்மை புரிந்தவர்கள் வம்சத்தில் ஜனகர் தோன்றியதால், அவருக்கு சிவதனுசு கிடைத்தது.

சிவபெருமானின் அருளால் கிடைக்கப்பெற்ற தனுசானது கம்பராமாயணத்தில் சிறப்பிடம் பெருகிறது. ஜனகமன்னர் ஆனையின்படி, ஆழ்ந்த வலிமையுடைய யானையின் திறத்திற்கு ஒத்த வீரர்களும் , மலை போன்று அகண்ட தோள்களையுடையவர்களுமான ஒன்றள்ள, இரண்டள்ள அறுபதினாயிரம் வீரர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து, அவ்வில் இருந்த பெட்டியில் தண்டுகளை இட்டு, திரண்ட தோளின்மீது சுமந்து கொண்டு அதற்கென அமைத்த இடத்தில் வைத்தனர். இக்கருத்தினை உணர்த்தும் நூற்பாவின் வரிகள் பின்வருமாறு,

“உறுவலி யானையை ஒத்த மேனியர்

செறிமயிர்க்கல் எனத் திரண்ட தோளினர்

அறுபதினாயிரர் அளவு இல் ஆற்றலர்

தறிமடுத்து இடையிடை தண்டில் தாங்கினர்” (பாலகாண்டம் - 617)

எனும் வரிகளின் வழி அறியலாம்.

தனுசு பற்றி மிதிலை மக்களின் கருத்து

இதனை வில்லெனக் கூறுவது பொய்யானது. பிரம்மன் இவ்வில்லினைத் தன் தவ வலிமையால் செய்தாரோ? அல்லது பொன்மயமான மேருமலையோ? முற்காலத்தில் பாற்கடலைக் கடைந்த மத்தாகிய மலையோ? இதற்கு முன் கையாண்ட சக்தியுடையவன்

செங்காந்தள் - கம்பராமாயணம் - முனைவர் ஜெ.கவிதா & முனைவர் சே. பிரேமா

யாரோ? சங்கையும், சக்கரத்தையும் தாங்கிய ஆண்சிங்கம் போன்ற திருமாலைத் தவிர, இவ்வில்லைத்தொடும் திறம் எவருக்கு உண்டு. திருமாலே மானுட உருவில் வந்து நானேற்றினால் மட்டுமே மகாலட்சுமி போன்ற சீதையை திருமணம் புரிய இயலும் என்றனர் மக்கள்.

மணம் பேச மிதிலை செல்லுதல்

ஜனகர் வைத்த போட்டியில் வெற்றியடைந்ததும் மணமகன் இல்லம் சார்பாக வசிஷ்ட முனிவர், தசரதர் முதலாக அனைவரும் பங்கு கொண்டனர். பொதுவாக மணவிழாவின் முன் இரு இல்லத்தாரும் தங்களது வம்சங்கள் குறித்தும் அவற்றின் சிறப்புகள் குறித்தும் அவ்விடத்தில் பதிவுசெய்வர். அவ்வண்ணமே, அத்தருணத்தில் வசிஷ்ட முனிவர் ஜனகர் முன் உரைத்த ரகுவம்ச பரம்பரை பின்வருமாறு,

ரகுவம்ச பரம்பரை

அழிவற்ற நித்யன் விஷ்ணு. அத்தகு இறைவனின் தொப்புள் கொடியிலிருந்து தோன்றிய,

“ பிரம்மாவின் மகன் மரீசி

மரீசியின் மகன் காஸ்யபர்

காஸ்யபர் மகன் விவஸ்வான் (சூரியன்)

விவஸ்வான் மகன் வைவஸ்வத மனு

வைவஸ்வத மனு மகன் இஸ்வாகு (இவர்தான் அயோத்தியை உருவாக்கினார், ரகுவம்சம் என உரைப்பதற்கு முன் இஸ்வாகு வம்சம் என்றே இவர் பெயரில் அழைக்க வேண்டும்).

இஸ்வாகு மகன் குசஷி (மூவுலகிலும் புகழ் பெற்றவர்)

குசஷி மகன் விசுஷி

விசுஷி மகன் பானன்

பானன் மகன் அனரன்யன்

அனரன்யன் மகன் பிருது

பிருது மகன் திரிசங்கு (இவருக்காகத் தான் விஸ்வாமித்திரர் சொர்க்கம் படைத்தார்)

திரிசங்கு மகன் துந்துமாரன்

துந்துமாரன் மகன் யுவனஷ்வன்

யுவனஷ்வன் மகன் மாந்தாதா

மாந்தாதா மகன் சுசந்தி

சுசந்தி மகன் துவசந்தி மற்றும் பிரசந்ஜித்

துவசந்தி மகன் பரதன்

பரதன் மகன் அஸிதன்

அஸிதன் காலத்தில் அவனை எதிர்த்து பல அரசர்கள் போரிட்டனர். தாள ஜங்கர்கள், சூரர்கள், சசிபிந்தவர்கள் எனப் பலர் யுத்தம் பூண்டனர். இதி தோற்று ஹிமாசலம் சென்று உடல் நலக்குறைவால் உயிர் நீத்தார்.

அத்தருணம், அவரது இரு மனைவியரும் கர்ப்பமுற்றிருந்தனர். இருவருள் ஒருவள் மற்றவள் மீது பொறாமை கொண்டு, கரம் எனும் விடத்தை காளிந்தீ என்பவள் அறியாது குடித்துவிடுகிறாள். பின்னர் இதனை அறிந்தவுடன் இமய மலையில் வாழும் பார்கவ ஸ்யவனன் என்ற முனிவரைவணங்கி, நடந்ததனை உரைத்தனர். தனக்கு பிறக்கப்போவது மகனாக இருக்க வேண்டும், அவன் தீர்க்க ஆயுளும், கீர்த்தியும், பித்திர சம்பத்து உடையவனாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டினாள். காளிந்தீ வேண்டிய வரங்கள் கொடுத்து, விடத்தையும் போக்கினார். ஆயினும் விடத்தோடு பிறப்பதால் சகரன் எனப்படுவான் என்றார். மஇவ்வாறாக,

அஸிதன் மகன் சகரன்

சகரன் மகன் அசமஞ்சன்

அசமஞ்சன் மகன் அம்சுமான்

அம்சுமான் மகன் திலீபன்

திலீபன் மகன் பகீரதன் (கங்கையை வானுலகிலிருந்து பூலோகம் தந்தவன்)

பகீரதன் மகன் காகுஸ்தன்

காகுஸ்தன் மகன் ரகு

ரகு மகன் பிரவர்த்தன்

பிரவர்த்தன் மகன் ஷங்கனன்

ஷங்கனன் மகன் சுதர்ஷன்

சுதர்ஷன் மகன் அக்னிவர்னன்

அக்னிவர்னன் மகன் சீக்ரகன்

சீக்ரகன் மகன் மேரு

மேரு மகன் பிரகஷ்ருகன்

பிரகஷ்ருகன் மகன் அம்பரீஷன்

அம்பரீஷன் மகன் நகுஷன்

நகுஷன் மகன் யயாதி

யயாதி மகன் நபாகன்

நபாகன் மகன் அஜன்

அஜன் மகன் தசரதன்

தசரதன் மகன்கள் ராமன், லட்சுமணன், பரதன், சத்ருக்ணன் “

(வால்மீகி இராமாயணம் - அயோத்யா காண்டம் சர்கம் - 110 மற்றும் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்)

புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் இராமனும், ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் இலட்சுமணனும், பூச நட்சத்திரத்தில் பரதனும், மகம் நட்சத்திரத்தில் சத்ருக்கணனும் பிறந்தனர். இத்தகைய புதல்வர்கள் தர்மத்தின் வழி நடப்பவர்கள், சத்ரிய அம்சங்களான சத்தியத்தின் உருவமாகவும், நல்லொழுக்கத்தின் நெறிப்படி நடப்பவரும், தேவ அசுர மானிடர்கள் என அனைவரது அஸ்திர வல்லமைகளையும் பெற்று, ஆசைக்கு அடிபணியாமல் தன்புலன்களை கட்டுக்குள் வைக்கும் திறன் பெற்றும், அன்புடன் நாட்டு மக்களை பார்த்துகொள்ளும் பாங்கு பெற்றவர்கள் என்று உளமார முனிவர் ஜனகரிடம் எடுத்துரைத்தார்.

ஜனகர் கூற்று

வசிஷ்ட முனிவர் உரைத்த கூற்றில் நெகிழ்ந்த ஜனகர் தனது நிமி (நிமி என்பதற்கு வடமொழியில் இமை என்று பொருள்) வம்சங்கள் குறித்தும் அவற்றின் சிறப்புகள் குறித்தும் எடுத்துரைக்கும் கூற்று பின்வருமாறு,

நிமி வம்ச பரம்பரை

தனது செயல்களால் மூவுலகிலும் கீர்த்தி பெற்ற அரசன் நிமி என்பவர். மிகுந்த தர்மவானாக விளங்கியவர்.

நிமி மகன் மிதி (மிதிலை பெயர்காரணம்)

மிதி மகன் ஜனகன் (முதலாவது ஜனகன்)

ஜனகன் மகன் உதாவஸுதி

உதாவஸுதி மகன் தேவராதன் (ராஜ ரிசியாகவும், பலசாலியாகவும் விளங்கியவன், சிவ தனுசைப் பெற்றவன்)

தேவராதன் மகன் ப்ருஹத்ரதன்

ப்ருஹத்ரதன் மகன் மகாவீரன் (பெயருக்கேற்ற பலசாலி)

மகாவீரன் மகன் த்ருதிமான்

த்ருதிமான் மகன் சுத்ருதி

சுத்ருதி மகன் த்ருஷ்டகேது (ராஜரிசி)

த்ருஷ்டகேது மகன் ஹர்யஸ்வன்

ஹர்யஸ்வன் மகன் மரு

மரு மகன் ப்ரதீந்தகன்

ப்ரதீந்தகன் மகன் கீர்த்திரிதன்

கீர்த்திரிதன் மகன் தேவமீடன்

தேவமீடன் மகன் விபுதன்

விபுதன் மகன் மஹீத்ரகன்

மஹீத்ரகன் மகன் கீர்த்திராதன்

கீர்த்திராதன் மகன் மகாரோமன்

மகாரோமன் மகன் ஸ்வர்ணரோமன் (ராஜரிசி)

ஸ்வர்ணரோமன் மகன் ஹ்ரஸ்வரோமன்

ஹ்ரஸ்வரோமனுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள்

அதில் மூத்தவனாக நானும் (ஜனகன்) இளையவன் குசத்வஜன் ஆவர்.

(வால்மீகி இராமாயணம் - அயோதியா காண்டம் சர்கம் - 110 மற்றும் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்)

சற்று காலம் முன்பு ஸாங்காசிய மன்னனான ஸீதன்வா மிதிலையை ஆக்ரமித்து, சிவபெருமானின் வில்லையும், சீதையையும் தனக்குத்தர வேண்டினான். இதற்கு தகுதியில்லாத அவனால் இருவருக்கும் சண்டை ஏற்பட்டது. அப்போரில் ஸீதன்வா கொல்லப்பட்டான். அவன் ஆண்டுவந்த ஸாங்காஸ்ய நகருக்கு, என் சகோதரனை அரசனாக அமர்த்தியுள்ளேன்.

ரகுவம்ச நிமிவம்ச இல்லத்திருமணம்

ரகுவம்சத்தின் பெருமையும், நிமிவம்சத்தின் சிறப்பும் அத்தருணத்தில் சிறப்புடன் எடுத்தியம்பப்பட்டன. வசிஷ்டர் இவ்விரு குலத்தினையும் வாழ்த்தியபின், தீரமான புகழுடைய ஜனகரே! இராம லட்சுமணருக்கு உந்தன் குமாரிகளைக் கொடுப்பது மிகப்பொருத்தமான ஒன்றே!. சீர்மிகு மிதிலை அரசே! இன்னுமொன்று தங்களிடம் வேண்டுவன உண்டு. நினது தம்பி குசத்வஜனின் குமாரிகள் இருவரையும் தசரதரின் மற்ற புதல்வர்களான பரத சத்ருக்கணனுக்கு மணம் முடித்துத்தர வேண்டுகிறேன் என்றார். ஜனகரும் , குசத்வஜரும் இவ்வேண்டுகோளுக்கு இசைந்தனர்.

பங்குனித்திங்களில் முழுபெளர்ணமியில் வருகின்ற உத்திர நட்சத்திரத்தில் திருமணம் இனிதே நிறைவுற்றது. திருமணத்தின் போது வானிலிருந்து தேவர்கள், மஹரிஷிகள் உளம் மகிழ தேவ வாத்தியங்களும், நடனங்களும், கந்தர்வ கானமும்(பாடல்) முழங்க வானத்திலிருந்து மலர்கள் பொழிந்தது. தசரதர், ஜனகர் முதலாக மக்கள் வரையிலும் ஆழ்ந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் (பாலகாண்டம் - 13). இவ்வாறாக, இரு இல்லத்திருமணமும்

இனிதே நிறைவுற்றபின், அயோத்தியில் மணமக்கள் வருகை, விழாக்கோலம், பின் கைகேயியின் சூழ்ச்சி, இராமர் சீதை மற்றும் இலட்சுமணன் வனம் செல்லுதல், தசரதர் மரணம், அயோத்தியின் நிலை என அனைத்து நிகழ்வுகளும் கம்பரால் பதிவுசெய்யப்பட்ட பாங்கு அனைவரும் அறிந்ததே! இத்தகைய இரகுவம்ச மற்றும் நிமிவம்ச குமார குமாரத்தியர்களின் குணங்களும் செயல்களும் முக்கிய பாடுபொருளாகக் கொண்டு அவர்களின் சிறப்புகள் பின்வருமாறு பதிவுசெய்யப்படவுள்ளன.

அயோத்தியின் கதைகள்

இராமர் கானகம் சென்றபின் தசரதரின் மரணத்தைத் தொடர்ந்து அயோத்தியின் நிலையும் வம்சங்களின் நிலையும் அவர்கள் இதுவரையிலும் சந்திக்காத மற்றும் சிந்தித்திருக்காத நிலை என்றே சொல்லவேண்டும். இருப்பினும் இந்நிலையில்தான் அனைவரின் தனிப்பட்ட குணங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன.

இராமர் சீதை

இராவணனை அழிக்க மஹாவிஷ்ணு இராமராகவும், மகாலட்சுமி சீதையாகவும் அவதாரமெடுத்தனர் என்பது நூலின் வழி அனைவரும் அறிந்ததே!. மனிதப்பிறவியில் ஏற்படும் இன்ப துன்ப நிகழ்வுகள் குறித்தும், வாழ்வியல் தன்மை குறித்தும் இவர்களின் வாழ்வு நெறி மக்களுக்குப் பெரிதும் எடுத்தியம்பக்கூடியதாக உள்ளது.

இராமர்

ஈகை, கருணை, நீதி தவறாமை, குடிமக்களைக் காத்தல் என்கிற நான்கு குணமுடைய அரசன் அரசர்களுக்கெல்லாம் ஒளிவிளக்காக விளங்குவான். அத்தகு அரசன் குடிமக்களால் கடவுளாக மதிக்கப்படக் கூடியவன் என்பது வள்ளுவர் வகுத்த கூற்று ஆகும். எளிய தோற்றமும், தன் மக்களிடத்து இனிமையான சொல் உரைப்பவனாகவும் விளங்குவன் முழுமையான அரசன். இதன் அடிப்படையில் இறைவனே மானுடப்பிறவி எடுத்திருப்பினும் மனிதப் பிறவியின் பாங்கிற்கு ஏற்பவும், தோன்றிய அரச வம்சத்தின் மாண்பிற்கு ஏற்பவும், எடுத்த அவதாரத்தை நிலைநிறுத்தியும் வாழ்ந்து காட்டிய இராமரின் சிறப்பு எண்ணிலடங்காதனவாகும்.

சீதை

மகாலட்சுமியின் அவதாரமாக பூமியிலிருந்து ஜனகரால் கண்டெடுக்கப்பட்டு மகளாக வளர்க்கப்பட்டதால் ஜானகி என்றும், மிதிலை நாட்டு இளவரசியாதலால் மைதிலி எனவும், சீதைக்கு பிற பெயர்கள் உண்டு. ஜனகருக்கு விதேகன் என்ற பெயர் இருந்ததால், சீதைக்கு வைதேகி என்ற பெயரும் உண்டு. பூமியில் இருந்து கிடைத்ததால் பூமிஜா என்ற பெயரும் உண்டு.

ஒருநாள் ஜனகரின் நான்கு மகங்களும் அரண்மனையில் பந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். அவ்வேளையில் சீதா வீசிய பந்து சிவதனுசுவின் கீழ் மாட்டிக்கொண்டது. சீதை தன் தங்கை ஊர்மிளையிடம் பந்தை எடுத்துப்போடச் சொல்கிறாள். பந்து எடுக்கமுடியவில்லை. காரணம் முன்பு அறிந்த ஒன்றே. என்னம்மா ஒரு பந்தை எடுக்க அறுபதினாயிரம் ஆளா? என்றாள். அன்னம்போல் நடந்து இடக்கையில் வில்லை எடுத்து சுவற்றின் மூலையில் சார்த்தி வைத்துவிட்டுப் பந்தை எடுத்துக்கொடுத்தாள்.

மறுநாள் சிவபூசைக்கு வந்த ஜனகர் சிவதனுசுவைப் பற்றி வினவ சீதை நடந்ததனை உரைக்காளாள். அறுபதினாயிரம் ஆட்கள் எடுத்து வைக்கவேண்டிய வில்லானது ஒரு பெண் குழந்தையின் இடக்கையால் எடுத்துவைக்கப்பட்டதென்றால் இக்குழந்தை யாராக இருக்கமுடியும்? யாருக்குத் திருமணம் செய்து கொடுக்கவேண்டும்? என்றெல்லாம் சிந்திக்கவைத்தவள் சீதை.

இலட்சுமணன்

கைகேயின் வரத்தால் வனவாசம் செல்லவேண்டிய நிலை இராமருடன் மட்டும் நில்லாது, மனைவி என்பதால் சீதையுடன் தொடர, சகோதரன்பால் கொண்ட பக்தி இலட்சுமணனையும் ஆட்கொண்டது.

“நீர் உள எனின் உள, மீனும் நீலமும்;

பார் உள எனின் உள, யாவும்; பார்புறின்

நா உள தனு உளாய்நானும் சீதையும்!

ஆர் உளர் எனின் உளம்? அருளுவாய் என்றான்!”

(அயோத்தியா காண்டம் - நகர் நீங்கு படலம் - பாடல் - 1757, ப - 273)

இக்கூற்றிலேயே இட்சுமணன், இராமன் மீது கொண்ட பக்தியை அறியமுடிகிறது.

ஊர்மிளை

சீதாதேவி கண்டெடுக்கப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்குப்பின் ஜனகர் மற்றும் சுணைனாவிற்கு பிறந்த முதல் மகள் ஊர்மிளை ஆவாள். ஆயினும் மிதிலையின் இளவரசி மைதிலி, விதேக நாட்டின் இளவரசி வைதேகி, ஜனகனின் மகள் ஜானகி என்று தனக்கு வரவேண்டிய பட்டங்கள் அனைத்தும் வளர்ப்புக் குழந்தையான சீதைக்கு விட்டுக்கொடுத்தவள். மிதிலை அரசன் ஜனகனின் மகளும், சீதையின் தங்கையுமான ஊர்மிளை, சீதையை விட்டு பிரிய விரும்பாத காரணத்தால், இராமனின் தம்பி லட்சுமணனை மணமுடித்தவள். இராமனின் பிரிவால் வாடி உயிர் நீத்த தசரதனின் பாசத்தையும், தமையனுக்காக தன் சுகத்தையும் துறந்து ஒரு சேவகனாய் தன்னை அர்ப்பணித்துக்

கொண்ட லக்குமணனின் பெருமையையும், ராமன் இருக்கும் இடமே சீதைக்கு அயோத்தி என, சுகபோகமான அரண்மனை வாழ்வைத் துறந்து தானும் உடன் சென்ற சீதையின் பதிவிரதத்தையும் கடந்து ஊர்மிளையின் சிறப்பும் முக்கியமானது. சீதா தேவி மீது ராமன் கொண்டிருந்த காதல், அன்பு இராமாயணத்தில் பல இடங்களில் பார்க்க முடியும். ஆனால் இலட்சுமணன் ஊர்மிளையின் காதல் கதை பெரியளவில் அறியப்படவில்லை. 14 ஆண்டுக்காலம் வனவாசம் சென்ற போது, இராமாயணப் போரில் ராமன் மற்றும் இட்சுமணன் வெற்றி பெற மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தவர்களில் ஊர்மிளையும் ஒருவராவார்.

இராமரும், சீதையும் வன வாசம் செல்ல வேண்டும் என்று கட்டளை வந்ததும், எதைக் குறித்தும் யோசிக்காத லட்சுமணன் உடனே தானும் உங்களுடன் வருவேன் என ராமனிடம் தெரிவித்தார். வனத்திற்கு செல்வதை மனைவி ஊர்மிளையிடம் கூட கூறவில்லை. அனைவரிடமும் விடைபெற்றுச் செல்லும் போது, ஊர்மிளா இராஜ அலங்காரம் செய்து கொண்டு லட்சுமணன் முன் வந்து நின்றாள். அப்போது லட்சுமணனோ அண்ணனும், அண்ணியும் அதுவும் உன் அக்கா வனவாசம் செல்கிறார்கள், ஆனால் நீயோ, பட்டுடுத்தி, நகைகளை அணிந்து கொண்டும், ராஜ அலங்காரம் செய்து கொண்டு வந்து நிற்கிறாயே!. எந்த ஒரு சிறு வருத்தமும் இல்லாமல் இருக்கின்றாயே!. ராஜ அலங்காரத்தை விரும்பும் உன்னைப் பார்க்கவே பிடிக்கவில்லை. இனி உன் முகத்தில் விழிக்க மாட்டேன் எனக் கூறிவிட்டு கோபத்துடன் சென்றார்.

இலட்சுமணன் அங்கிருந்து சென்றதும், தன் திட்டம் நிறைவேறியதை எண்ணி மனதில் அழுது புலம்பினார் ஊர்மிளா. ஊர்மிளா மீது கோபம் கொண்டு சென்றதால் தான் லட்சுமணன் வனவாசத்தின் போது உறங்காமல், தன் நினைப்பு வராமல், அண்ணன், அண்ணியை காக்க முடியும் என நினைத்து ஊர்மிளா இப்படி செய்தார். கடமையை மறந்து தன் நினைவு வந்துவிட்டால், ராமனைக் காக்கும் பணியில் தடை ஏற்படும். தற்போது தான் ராஜ வாழ்க்கை வாழ்வதாக நினைத்து கோபத்துடன் சென்றுள்ளதால் இனி என்னை ஒரு நொடி பொழுது கூட நினைக்காமல் கடமையில் கண்ணும், கருத்துமாக இருப்பார் என ஊர்மிளா நம்பினார். காதல் நினைவுகள் ஏற்பட்டு, அதனால் அவர் செய்கின்ற பணிக்கு இடையூறு வராமல் இருக்கவேண்டும் என்பதற்காகவே அவள் இப்படியொரு நாடகமாடி, தன் மீது அவருக்கு முழு வெறுப்பு ஏற்படும்படியாகச் செய்துகொண்டு, கணவன் ஏற்றுக்கொண்ட கடமை எனும் யாகத்தீயில் தன்னையே நெய்யாக்கித் தந்தவள் ஊர்மிளா.

பதினான்கு ஆண்டுகள் உறங்கிய ஊர்மிளா

இராமர், சீதையின் வனவாசத்தின் போது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாக

விளங்கியவர் அவரின் தம்பி லட்சுமணன். இதற்கு மிக முக்கியம் லட்சுமணனின் மனைவி ஊர்மிளாவின் பவித்திரமான அன்பு.

ஆம், 14 ஆண்டுகள் ஒரு நொடியும் உறங்காமல் லட்சுமணன் காக்க, தூக்கத்தின் கடவுளான நித்திராதேவியிடம் ஊர்மிளா வேண்டினாள். ஆனால் அதற்கு நித்திராதேவி சம்மதிக்கவில்லை. அப்போது ஊர்மிளா, தன் கணவர் கடமையில் எந்த தடங்களும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக, அவருடைய தூக்கத்தையும் சேர்த்து நானே உறங்குவதற்கான வரத்தை எனக்கு அருளுங்கள் என வரம்பெற்றார். இருப்பினும் 14 ஆண்டு காலம் லட்சுமணனின் தூக்கத்தை சேர்த்து உறங்குவது என்பது சாதாரணமல்ல. அதுவும் உணவின்றி ஆரோக்கியம் மிகவும் பலவீனமடையும் என்பதைக்கூட பொருட்படுத்தாமல் இச்செயலைச் செய்ய துணிந்தவள்.

இராவணனை அழிக்க வேண்டுமானால் அதற்கு முன் அவன் மகன் இந்திரஜித்தை அழிப்பது அவசியம். ஆனால் ராமனால் இந்திரஜித்தை வதைக்க முடியாத நிலை இருந்தது. அதற்கு காரணம் அவன் வாங்கியிருந்த வரம். “எவர் ஒருவன் 14 ஆண்டு காலம் தூங்காமல் இருக்கின்றாரோ அவரின் கையால் தான் தன் மரணம் நிகழ வேண்டும்” என்ற வரத்தை இந்திரஜித் பெற்றிருந்தான். ஆதலால் பதினான்காண்டு காலம் உறங்காமல் இருந்த லட்சுமணன் அவனை வதைத்து இராமனுக்கு மிகவும் பெரிய வெற்றியைப் பெற்று தந்தார். இராமருக்கு லட்சுமணன் இப்பேருதவி செய்வதற்கு அடிப்படை காரணம் ஊர்மிளாவே ஆவார். இராமரோ மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரம், சீதாதேவியோ மகாலட்சுமியின் அவதாரம், அதேபோல் லட்சுமணரும் ஆதிசேஷனின் அவதாரம், இவ்வாறு இருக்க மனிதப்பிறவியான ஊர்மிளாவின் இத்தகைய குண நலன்கள் அரச வம்சங்களுக்குரிய உயர்வுமிக்க குணங்களாகும்.

வனவாசம் முடிந்து ராமன் அயோத்தி திரும்பி பட்டாபிஷேகம் செய்துகொண்டான். அப்போதும் லட்சுமணன் ஊர்மிளையை ஏறெடுத்துக்கூடப் பார்க்கவில்லை. இவர்களுக்குள் உள்ள மனபேதத்தை ஊகித்தறிந்த சீதாதேவி, ஒருநாள் ஊர்மிளையை அழைத்துக் காரணம் கேட்டாள். அப்போதும் ஊர்மிளை சொல்ல மறுத்தாள். சீதா மிகவும் வற்புறுத்த தான் செய்த செயலையும் அதற்கான காரணத்தையும் விளக்கினாள் ஊர்மிளை. சீதை பிரமித்து நின்றாள். ஊர்மிளா! ஆயிரம் சீதைகளும் உனக்கு ஈடாக மாட்டார்கள். விரைவிலேயே நான் இலட்சுமணனிடம் நடந்ததையெல்லாம் எடுத்துக்கூறி, உங்கள் இருவரின் பிரிவுத் துயரைத் துடைக்க வழி செய்கிறேன் என்றாள் சீதா. இதற்கான தருணத்தை சீதை எதிர்நோக்கியிருந்தாள். அப்போதுதான் ஸ்ரீராமன் கர்ப்பிணியான சீதையை காட்டுக்கு அழைத்துச் சென்று வால்மீகி ஆஸ்ரமத்தில் விட்டு வருமாறு லட்சுமணனுக்குக்

கட்டளையிட்டான். இந்தத் தகவலை சீதைக்குத் தெரிவிக்காமல் மனதிற்குள் புழுங்கியபடி, கண்ணீரோடு லட்சுமணன் தேரைச் செலுத்திக்கொண்டிருந்த வேளையில்தான் அவனிடம் ஊர்மிளையின் தியாகத்தை எடுத்துக் கூறி அவளை ஏற்றுக் கொள்ளும்படி சொன்னாள் சீதை. ஒரு பக்கம் துயரமும், மறுபக்கம் ஊர்மிளை பற்றிப் பெருமிதமும் கொண்ட லட்சுமணன், அண்ணி! எனக்கொரு நல்ல செய்தியைச் சொன்னீர்கள். அதற்காக நன்றி! ஆனால் இந்தப் பாவி உங்களுக்கொரு அதிர்ச்சியான செய்தியைச் சொல்ல வேண்டிய நிலையில் உள்ளேன். என் அண்ணனின் ஆணைப்படி, தங்களை இந்தக் கானகத்திலேயே விட்டுச் செல்ல வந்திருக்கிறேன். என்னை மன்னியுங்கள்! என்று கூறி கதறி அழுதான். அப்போது சீதை அதிர்ச்சியில் மனமுடைந்து சொன்னாள். லட்சுமணா! ஸ்ரீராமன் எது செய்தாலும் அதில் ஒரு தர்மம் இருக்கும்; ஒரு நியாயம் இருக்கும் அயோத்தியின் ஒரு பிரஜைக்கு நியாயம் வழங்க எனக்கு இந்த இரண்டாவது வனவாசம் தந்திருக்கிறார், பரவாயில்லை, ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் ஒரு வேண்டுகோள். எக்காரணம் கொண்டும் எந்தக் காலத்திலும் உன் மனைவி ஊர்மிளைக்கு இதுபோல் தண்டனை எதுவும் தந்துவிடாதே! தர்மம் அதை ஒருகாலும் தாங்காது! பாவம் லட்சுமணன்! தாங்க முடியாத துயரத்துடன் அயோத்தி வந்தவன். நேராக ஊர்மிளையைச் சந்தித்து, அவள் தன் மனைவி என்றும் பாராமல் அவள் கால்களில் விழுந்து, அவள் பாதங்களைக் கண்ணீரால் கழுவினான்.

இராமன் இருக்குமிடமே அயோத்தி என்ற கணவனின் திருவடிகளைப் பின்பற்றிக் கானகம் சென்று, பல துயரங்களை அனுபவித்து, பின்பு அக்னிப்பிரவேசம் செய்யவும் தயாரான சீதையின் குணங்களும், அரச போகம் அனைத்தையும் துறந்து, அண்ணன் ராமனுக்குச் சேவை செய்ய 14 ஆண்டுகள் இமைக்காமல், கானகத்தில் தொண்டு செய்த லட்சுமணனின் குணங்களும் கடந்து, கணவன் ஏற்றுக்கொண்ட தியாகப் பணி தடையின்றி நடக்க தன்னையே அவன் வெறுத்து ஒதுக்கும் சூழ்நிலையை உருவாக்கி, அந்தத் துயரத்தைத் தன்னுள்ளேயே புதைத்துக்கொண்டு, 14 ஆண்டுகள் உணவு, உறக்கமின்றி அரண்மனைக்குள்ளேயே அக்ஞாதவாசம் செய்து வாழ்ந்த ஊர்மிளையின் சிறப்பும் அரச வம்சங்களின் மதிப்புமிக்க குணங்களாகும்.

பரதன் - மந்திரை - கைகேயி

இராமர் வனவாசம் சென்ற போது பரதனும், சத்ருக்கணனும் அவர்களின் தாய்வழி உறவினர் இடத்தில் இருந்தனர். இராமரைத் தனது தாய் வனவாசம் செல்லவேண்டும் என அறிவித்ததை அறிந்தவுடன், பரதன் கைகேயியைத் தன் தாய் என்றும் பாராமல் தாக்க முற்பட்டான். இதனைத் தடுக்க வந்த மந்திரை(கூனி) இராமனின் நலனுக்காகத்தான்

செங்காந்தள் - கம்பராமாயணம் - முனைவர் ஜெ.கவிதா & முனைவர் சே. பிரேமா

கைகேயி அவ்வாறு செய்தார் என்று கூறியவுடன் பரதனின் கோவம் மந்திரையின் பக்கம் திரும்பியது.

பரதன் மந்திரையை தாக்குதல்

மந்திரையை நோக்கி ஆவேசமாக சென்ற பரதனை சத்ருக்கணன் தடுத்தார். பெண்ணைக் கொல்லும் பெரும்பாவத்தில் இருந்து பரதன் சத்ருக்கணனால் தடுக்கப்பட்டார். அதற்குப்பின் பரதன் தாயென்றும் பாராது, கைகேயியை நிராகரித்தான். மந்திரைக்கும், கைகேயிக்கும் சொர்க்கத்திலும், தனது இதயத்திலும் இடம் இல்லாமல் போகட்டும் என்று சாபம் கொடுத்தார். அதற்குப்பின் தனது தாயாக சுமித்ரையையும், கோசாலையையும் மட்டுமே நினைக்க தொடங்கினார்.

பரதனின் செயல்

இராமரை அயோத்திக்கு அழைத்து வர நினைத்து, சென்ற பரதன் தோல்வியுடன் அயோத்திக்கு திரும்பி, இராமரின் காலணியை அயோத்தியின் அரியாசானத்தில் வைத்து ராஜ்ஜிய பணிகளை கவனித்தார். மேலும் அரண்மனையின் ஆடம்பரங்களை தவிர்ந்து குடிசையில் குடியேறினார். அவரைத் தொடர்ந்து அவரது மனைவி மாண்டவியும் அவருடன் குடிசையில் வாழத் தொடங்கினாள்.

பரதனும் மாண்டவியும் நந்திகிராமம் புறப்படுதல்

இராமர் தூங்கிய பூமியின் மட்டத்திலிருந்து ஒரு அடி கீழே தனது சொந்த படுக்கையை பரதன் தோண்டியபோது, தனது கணவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக மண்டவி தனது படுக்கையை கணவரின் படுக்கைக்கு இரண்டு அடி கீழே அமைத்துக் கொண்டார். அவர் அரண்மனையை விட்டு விலகி நந்திகிராமில் குடிசை அமைத்து வசிக்கத் தொடங்கினார். அங்கிருந்தே அயோத்தியின் இராஜபணிகளை செய்து வந்தார். தாய் பெற்றுத்தந்த ராஜ்ஜியத்தைத் துச்சமாக மதித்து, தனயன் திருவடிகளைத் தாங்கும் பாதுகைகளை சிம்மாசனத்தில் வைத்து பூஜித்து, அயோத்தியின் சேவகனாக பதினான்கு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த பரதன் மற்றும் மாண்டவியின் குணங்கள் போற்றுதலுக்குரியதாகும்.

சத்ருக்கணன் - ஸ்ருதிகீர்த்தி

அரண்மனையில் தனது சகோதரர்கள் யாரும் இல்லாததால், சத்ருக்கணன் தனது மனைவியுடன் தங்கி தனது அம்மாக்களையும், நிர்வாகத்தையும் கவனிக்க முடிவெடுத்தார். இராமர்-சீதை, இலட்சுமணன்-ஊர்மிளா, அல்லது பரதன்-மண்டவி அல்ல, சத்ருக்கணனும் அவரது மனைவி ஸ்ருதிகீர்த்தியுமே அயோத்திக்கு அரசு பொறுப்பாளர்களாக பதினான்கு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தனர்.

கோசலை சுமித்திரை

தங்கள் மகன்கள் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறியதும் கோசலையும், சுமித்ரையும் மரணப்படுக்கையில் இருந்த தங்கள் கணவர் தசரதனை கவனித்துக் கொண்டனர். தசரதரின் மரணத்திற்கு பிறகு இராமரை சமாதானம் செய்து அழைத்து வரும்படி பரதனை அனுப்பினர். ஆனால் இராமர் அதற்கு மறுக்கவே அரண்மனை ஆடம்பரங்களை தவிர்த்து பதினான்கு ஆண்டுகள் நித்திரையில் வீழ்ந்த தங்கள் மருமகள் ஊர்மிளையை பார்த்துக் கொள்ளும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டனர்.

இவ்வாறாக ரகு மற்றும் நிமி வம்ச பந்தங்களின் சிறப்புமிகு குணங்கள் இப்பதினான்கு ஆண்டுகளில் தெளிவுற அறிய முடிகின்றன. வனவாசம் முடிந்து அயோத்தியில் மீண்டும் கோலோச்சிய வம்சங்களின் பரம்பரையின் பட்டியல் பின்வருமாறு,

ரகுவம்ச நிமிவம்ச பந்தங்களின் பரம்பரைகள்

ராமன் மகன்கள் லவன் மற்றும் குசன்.

பரதன் மகன்கள் தஷகன் மற்றும் புஷ்கலன்.

லட்சுமணன் மகன்கள் அங்கதன், சந்திரகேது.

சத்ருக்கணன் மகன்கள் சுபாகு, சூரசேனன்.

குசன் மகன் அதிதி

அதிதி மகன் புண்டரீகன்

புண்டரீகன் மகன் வேமதனுவா

இவ்வாறாக, தேவானீகன்

அகீனரு

குரு

பாரியாத்திரன்

பலன்

சலன்

உற்தன்

வச்சிரநாபன்

சங்கணன்

வியுஷிதாசுவன்

விசுவயஹன்

ஹிரண்யநாபன்

தனமன்

துருவசந்தி

சுதரிசன்

அக்னிவர்ணன்

சீக்கிரகன்

மரு (இவரே அடுத்து வரும் கிருத யுகத்தின் சூரிய வம்சத்தில் முதல் மன்னன் ஆவார்).

பிரசுசுரன்

சுசந்தி

அமர்ஷன்

ஸஹஹ்வான்

விசுவபம்வன

பிரகத்பலன் (இவரே சக்கரவியூகத்தில் அபிமன்யுவை எதிர்த்த 6 மகாரதர்களில் ஒருவராவார்).

இன்னும் பல...”

(வால்மீகி இராமாயணம், அயோதியா காண்டம் -110 மற்றும் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம்)

முடிவுரை

கம்பராமாயண காவியத்தைக் கருதும் போது அரசருக்குரிய அம்சங்களான படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரண் எனும் ஆறு குணங்கள் அமையப்பெற்றும், அஞ்சாமை, ஈகை, அறிவு, ஊக்கம் எனும் பண்புகளில் நீங்காமலும் காலந்தாழ்த்தாமை, கல்வியுடைமை, ஆய்ந்து துணிவான முடிவெடுத்தல் போன்ற மூன்று சிறப்பான ஆட்சிக்குரிய முக்கியத்துவத்தையும் கொண்டு நல்வழி நடந்து கொடியவற்றைக் களைந்து வீரத்தில் குறைவில்லாது வாழும் அரசர், மாண்புகொண்ட வழியில் நின்று வல்லமையான அரச குணங்களைப் பெற்ற வம்சங்கள் இரகு மற்றும் நிமி வம்சங்கள் என்பது ஆய்வின் வழி பதிவுச்செய்யப்பட்டுள்ளன. அவரவர் உறவுமுறைக்குத் தக்க உயர்ந்த குணங்களுடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு மானுட வாழ்விற்குத் தக்க வழிகாட்டுதலாய் இவ்வம்சங்கள் அமையப்பெற்றுள்ளன என்பதும் ஆய்வில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

துணைநூற்பட்டியல்

[1] கோ. செல்வம், கம்ப நாடகம் (துனிஉறுமுனிவன்), பாலகாண்டம், முதற்பதிப்பு, புவனம் பதிப்பகம், சென்னை - 114, ஜூலை-1988.

[2] ச.வே.சுப்பிரமணியன், கம்பன் கற்பனை, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்,

செங்காந்தள்- கம்பராமாயணம் - முனைவர் ஜெ.கவிதா & முனைவர் சே. பிரேமா

- முதற்பதிப்பு, தமிழ் பதிப்பகம், அடையாறு, சென்னை – 20, 1978.
- [3] டாக்டர் ம.பொ. சிவஞானம், கம்பரின் சமயக்கொள்கை, பூங்கொடி பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு, குரு அச்சகம், சென்னை – 05, 1983.
- [4] டாக்டர். ரா.வே. சேதுப்பிள்ளை, கம்பர் கவி இன்பம், தொகுதி – 2, கிட்கிந்தா-சந்தர-யுத்த காண்டங்கள், கம்பன் கழகம், முதற்பதிப்பு, இராஜபாளையம்- 626117, 2004
- [5] பி.எஸ்.ஆச்சார்யா, வால்மீகி இராமாயணம் (முழுவதும்), புதிய புத்தக உலகம், நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை – 17.
- [6] புலவர். அ. அருணகிரி, கம்பன் காட்டும் தீராக்காதலன், வானதி பதிப்பகம், தி.நகர், முதற்பதிப்பு, சென்னை – 17, 1984.
- [7] வில்லிவலம் கிருஷ்ணமாச்சார்யஸ்வாமி, ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் (1), ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹப்ரியா ட்ரஸ்ட், இரண்டாம் பதிப்பு, சென்னை – 04, 2003.
- [8] வை.மு. கோபால கிருஷ்ணமாச்சாரியர், கம்பராமாயணம், நான்காவது கிட்கிந்தா காண்டம், வை.மு. கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியர் கம்பெனி, மூன்றாம் பதிப்பு, சென்னை- 05, 1957.

Reference Books

- [1] BS Acharya, *The Valmiki Ramayana* (Throughout), New Book World, Narmada Publishing, Chennai – 17.
- [2] Co. Selvam, *Kamba Natakam* (Tuniurumunivan), Balakandam, First Edition, Bhuvanam Publishing House, Chennai - 114, July – 1988.
- [3] Dr. M.P. Sivagnanam, *The Religious Policy of Kambar*, Poongodi Publishing House, First Edition, Guru Press, Chennai - 05, 1983.
- [4] Dr. R.W. Sethupillai, *Kambar Kavi Inpam*, Volume - 2, Kitkinda-Sundara-War Contents, Kamban Corporation, First Edition, Rajapalayam- 626117, 2004/
- [5] S.V. Subramanian, *Kamban Imagination*, World Tamil Research Company, First Edition, Tamil Publishing, Adyar, Chennai - 20, 1978.
- [6] Villivalam Krishnamacharyaswamy, *Sri Vishnu Purana* (1), Sri Nrusimhapriya Trust, Second Edition, Chennai - 04, 2003.
- [7] Puzhavar. A. Arunagiri, *The Hero Lover Showed b Kambar*, Vanathi Publishing House, The Nagar, First Edition, Chennai - 17, 1984.
- [8] Y.M. Gopala Krishnamacharya, *Kambaramayanam*, Nankavathi Kitkinda Condom, Y.M. Gopalakrishnamacharya Company, Third Edition, Chennai-05, 1957.